

A1

A2

B1

B2

C1

C2

Vuorovaikutus

9. Oliko jotakin arviointikriteeriä vaikea arvioida kyseisen puhujan kohdalla, mitä?

Nonverbaalien piirteiden arviointi

Arvioi puhujan nonverbaalista käyttäytymistä suorituksessa kunkin piirteen osalta.

10. Havaittu määrä: kuinka paljon tulkintasi mukaan kyseistä piirrettä esiintyi puhujan suorituksessa?

1= ei yhtään, 4 = paljon

1

2

3

4

Kasvojen ilmeet

Katsekontakti keskustelukumppaniin

Pään liikkeet

Myötäily äännähdyksillä

Käden liikkeet

Vartalon liikkeet

Nauraminen

Itsesäätely

11. Merkitys vuorovaikutuksen kannalta: arvioitko kyseisen piirteen puhujan suorituksessa vaikuttaneen vuorovaikutukseen?

1= vaikeutti, 4 = tuki

	1	2	3	4	Ei vaikutusta
Kasvojen ilmeet	☐				
Katsekontakti keskustelukumppaniin	☐				
Pään liikkeet	☐				
Myötäily äännähdyksillä	☐				
Käden liikkeet	☐				
Vartalon liikkeet	☐				
Nauraminen	☐				
Itsesäätely	☐				

12. Tähän voit halutessasi täydentää vastauksiasi koskien vasemmalla istunutta puhujaa.

II Dialoginäytteen toisen (oikealla istuneen) puhujan arviointi

13. Valitse arvioitava puhuja (istui oikealla)

039▼

14. Suullisen vuorovaikutuksen arviointi (oikealla puolella oleva puhuja)

	A1	A2	B1	B2	C1	C2
Taitotaso	☐					
Laajuus	☐					
Tarkkuus	☐					
Sujuvuus	☐					
Ääntäminen	☐					
Vuorovaikutus	☐					

15. Oliko jotakin arviointikriteeriä vaikea arvioida kyseisen puhujan kohdalla, mitä?

Nonverbaalien piirteiden arviointi

Arvioi puhujan nonverbaalista käyttäytymistä suorituksessa kunkin piirteen osalta.

16. Havaittu määrä: kuinka paljon tulkintasi mukaan kyseistä piirrettä esiintyi puhujan suorituksessa?

1= ei yhtään, 4 = paljon

	1	2	3	4
Kasvojen ilmeet	☐	☐	☐	☐
Katsekontakti keskustelukumppaniin	☐	☐	☐	☐
Pään liikkeet	☐	☐	☐	☐
Myötäily äännähdyksillä	☐	☐	☐	☐
Käden liikkeet	☐	☐	☐	☐
Vartalon liikkeet	☐	☐	☐	☐

	1	2	3	4
Nauraminen	☐	☐	☐	☐
Itsesäätely	☐	☐	☐	☐

17. Merkitys vuorovaikutuksen kannalta: arvioitko kyseisen piirteen puhujan suorituksessa vaikuttaneen vuorovaikutukseen?

1= vaikeutti, 4 = tuki

	1	2	3	4	Ei vaikutusta
Kasvojen ilmeet	☐				
Katsekontakti keskustelukumppaniin	☐				
Pään liikkeet	☐				
Myötäily äännähdyksillä	☐				
Käden liikkeet	☐				
Vartalon liikkeet	☐				
Nauraminen	☐				
Itsesäätely	☐				

18. Tähän voit halutessasi täydentää vastauksiasi koskien oikealla istunutta puhujaa.

19. Muita kommentteja, huomioita?